

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ КОРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ УЗБЕКИСТАНА

Рахманкулова Адолат Хушбаковна

Доцент, кандидат исторических наук, Ташкентский университет прикладных наук, Ташкент 100149, улица

Гавхар, 1, Узбекистан

adolatr@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13304447>

Аннотация: В статье представлен историографический обзор истории корейской диаспоры Узбекистана. Подвергнут анализу широкий круг работ российских, казахстанских, узбекистанских и зарубежных исследователей, начиная с принудительного переселения корейцев из Дальнего Востока в Узбекистан и другие Республики Центральной Азии. Важнейшей составной частью корееведческих исследований является изучение истории, языка и культуры корейцев. Опубликованные работы по различным аспектам корейской тематики дают историографическую и источниковедческую информацию о переселении корейцев в Узбекистан, о хозяйственном устройстве переселенцев на новых местах, процессе культурной адаптации и интеграции к новым условиям, социально-культурных аспектах жизни корейцев в Узбекистане. В статье изучены существующие работы по корейской диаспоре Узбекистана, дана оценка вкладу ученых в изучение проблемы.

Ключевые слова: Корейская диаспора, историографический обзор, корееведение, источники, исторические исследования, Узбекистан.

1 ВВЕДЕНИЕ

Изучение принудительных переселений народов, в частности, корейцев из Дальнего Востока имеет не только научную, но и общественно-политическую значимость. После переселения из Дальнего Востока в 1937 г. большая часть корейцев была расселена в Узбекистане и Казахстане. В связи с этим возрастает интерес к процессам хозяйственного устройства, адаптации и интеграции переселенцев в новые жизненные условия на местах расселения.

По-настоящему серьезное изучение проблемы начиная с конца 80-х годов прошлого века с открытием российских архивных фондов и в связи с произошедшими коренными политическими изменениями. По различным аспектам корейской тематики были опубликованы отечественные и зарубежные работы, в настоящее время появилось значительное количество изданий - публикации документов, статьи и монографии, кандидатские и докторские диссертации. В рамках общей проблематики сформировалось несколько направлений - по изучению истории корейской диаспоры в постсоветском пространстве, созданы обобщающие исследования. Исследователи внесли значительный вклад в изучение корейской диаспоры. Однако изучение данной проблемы в историографическом контексте продолжается.

2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе обобщения и анализа научной литературы будет представлен историографический обзор истории корейской диаспоры Узбекистана.

3 АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Первая монографическая попытка изучения истории советских корейцев связана с книгой Ким Сын Хва, хронологический диапазон которой охватывает огромный период: с середины 19 века до середины 30-х годов прошлого столетия, т.е. до насильственного переселения в Казахстан и

Среднюю Азию [1]. Автор дает обобщенное представление о численности, социальной структуре, хозяйственных занятиях корейцев, становлении советской системы народного образования, о формах и методах культурно - просветительной работы, зарождении национального театра и литературы. В заключении представляется краткий обзор положения корейцев в Средней Азии и Казахстане после их переселения. Автор приводит краткие новые сведения о полеводческой деятельности корейских переселенческих колхозов Узбекистана и Казахстана, участия ряда корейцев в Отечественной войне, функционировании корейского театра. В силу известных обстоятельств в то время, автор не коснулся проблемы депортации 1937 года.

В 1950-1960-е годы в печати вышел ряд работ, посвященных опыту изучения успехов корейских переселенческих колхозов [2]. Они относятся к отраслевой, сельхоз- и пропагандистской литературе, в которых в популярной форме излагалась история становления корейских колхозов в Узбекистане [3], описаны организационные приемы, опыт изучения и популяризации успехов корейских колхозов в развитии и укреплении общественного хозяйства [4], частности их достижения в области хлопководства, рисосеяния и других культур [5]. „Естественно, что такого рода литература требует взвешенного, критического подхода, однако отрицать полностью ее значение, в особенности в плане содержащейся в ней конкретики было бы по меньшей мере нецелесообразным“ [6].

Начало этнографическому изучению материальной и духовной культуры корейцев Средней Азии и Казахстана было положено во второй половине 1950-х годов. Этнокультурным процессам среди корейцев посвящены многочисленные статьи Р. Ш. Джарылгасиновой [7]. Основной темой ее работ является изучение

культуры, образа жизни, традиций, обычаев, верований, менталитета корейцев. Сведения о культуре корейцев Средней Азии содержатся в работах Ю. В. Ионовой, Т. С. Чен, П. А. Пак, Г. М. Ким [8]. Вопросы языковой ситуации среди корейцев Узбекистана получили свою отражение в публикациях и диссертационных исследованиях О. М. Ким, М. А. Хегай, И. Г. Югай [9], Х. Хаармана, Дё Юн Хи [10].

По истории школьного образования корейского населения в после переселения в Узбекистан была написана кандидатская диссертация А. С. Ким [11]. Диссертация А. С. Ким является единственным научным исследованием, которая посвящена истории школьного образования детей корейского населения в Узбекистане. В своей диссертации А. С. Ким на основе архивных документов Дальнего Востока и Узбекистана рассматривает вопросы возникновения и развития школ с корейским контингентом учащихся в Узбекистане в 1937-1962 гг., которые потом были преобразованы в школы с обучением на русском языке.

Следующая кандидатская диссертация посвящена организационно-хозяйственному укреплению корейских колхозов в Узбекистане [12]. Историю корейских колхозов П. Н. Ким рассматривает в связи с переселением корейцев в 1937 г. с Дальнего Востока в Среднюю Азию.

Проблема насильственного переселения корейцев из российского Дальнего Востока в Казахстан и Среднюю Азию рассматривается в работах западных авторов - В. Коларза [13], Дж. Стефана [14], Ко Сон Му [15], М. Гелба [16]. В частности, В. Коларз – один из первых подошел к теме насильственного переселения корейцев и в целом верно оценил внешнюю и внутреннюю политическую ситуацию в дальневосточном регионе, сложившуюся накануне депортации. Монография профессора Хельсинского университета Ко Сон Му освещает довольно широкий спектр вопросов истории и этнокультурной жизни советских корейцев, в том числе их насильственного переселения в Казахстан и Среднюю Азию. Эта книга была посвящена 50-летию переселения корейцев в Среднюю Азию. Некоторые аспекты истории корейцев Узбекистана нашли свою отражение в трудах южнокорейских ученых Ли Гван Гю, Тен Генг Су, Квон Хи Енг [17].

В условиях рассекретивания отдельных фондов начиная с конца 80-х годов прошлого века, произошла заметная активизация российских ученых и исследователей из стран СНГ интересующихся историей и культурой советских корейцев. Н.Ф. Бугай, один из первых российских историков вскрывший бывшие секретные советские архивные фонды и исследовавший на документальной основе историю депортаций народов периода сталинского периода, посвятил переселению корейцев в 1937 г. и их жизни в последепортационный период, многочисленные статьи и ряд монографий [18, 19]. В частности, рассматривая причины депортации

народов, Н.Ф. Бугай указывает на превентивный характер депортации корейцев из Дальнего Востока. Проблема депортации корейцев и их социально-экономическое, правовое положение изучаются и другими исследователями. Интересен факт о правовом статусе дальневосточных корейцев после их депортации. В начале июля 1945 г. в НКВД СССР было решено распространить спецпереселенческий статус только на корейцев, временно работавших по трудовой мобилизации в угольной промышленности Тульской области. Угроза перевода на спецпоселение обошла основную массу корейцев стороной. Анализируя спецпереселенческую статистику, В. Н. Земсков приходит к следующему выводу: «Что же касается корейцев, проживавших в казахстанско-среднеазиатском регионе, то они никогда не были спецпереселенцами даже кратко-временно» [20]. Корейцы, проживавшие в Казахстане, Узбекистане и других республиках Средней Азии имели в своих паспортах отметки об ограничении сроком на 5 лет проживания их только по месту высылки. Согласно директиве министра МВД С. Н. Круглова от 3 марта 1947 г., разрешалось выдавать корейцам новые паспорта только с правом проживания в пределах Средней Азии, исключая приграничные районы. Они могли свободно передвигаться свободно только в пределах Казахстана и Средней Азии, а с 1953 г. по всей стране.

В рамках серии «Российские корейцы» были осуществлены ряд изданий [21], в которых освещены история, социально-экономическое и культурное положение корейцев России, СССР и постсоветской России. Взрыв этнического самосознания и интерес к своим истокам и корням побудил активизацию и самих корейских исследователей в СССР. Начиная с 90-х гг. XX в. тема депортации корейцев в Среднюю Азию и Казахстан и их социально-экономическая, духовная жизнь в после-депортационный период заняла значительное место в научной [22], художественной литературе, а также в публицистике. Обширную информацию по истории корейцев исследуемого периода дают литературные источники - сборники и публикации по архивным документам [23, 24]. Большой интерес представляют исследования Г. Н. Ким, Г. В. Кан, Д. В. Мен, Ли У Хе, Ким Ен Ун. Были изданы работы, которые содержат общий историографический обзор и библиографический материал по исследуемой теме [25].

Рост национального самосознания корейской диаспоры Узбекистана обусловили актуальность изучения вопросов истории корейцев республики. В книге П. Г. Ким на основе архивных источников, периодической печати, воспоминаний участников событий освещается история корейцев, депортированных в 1937-1938 гг. в Узбекистан, показана объективная картина борьбы корейских переселенцев с трудностями, выпавшими на их долю, анализируется процесс складывания и развития

межнациональных отношений узбекского народа и корейских переселенцев, рассказывается о приобщении их к активному участию во всех сферах общественной жизни, о возрождении национальной культуры, традиций и обычаев [26]. Касаясь проблемы о причинах депортации корейцев П. Г. Ким указывает вторую главную причину, явившуюся основой для переселения корейцев из Дальневосточного края в Узбекистан. «...Широкомасштабные задачи по производству дешевого хлопка-сырца без преувеличения дополнительных людских ресурсов было вести трудно. Для пополнения рабочей силой сельскохозяйственное производство Узбекистана путем переселения корейцев центральным правительством было решено не случайно» [27]. Следует сказать, что независимо от того по каким причинам проводились депортации народов в период сталинизма, они привели к огромным человеческим жертвам, сопровождались трагическими последствиями для судеб этих народов.

Автор ряда работ об истории корейцев Дальнего Востока В. Д. Ким впервые опубликовал документы из фонда МВД-НКВД (ф. 432) архива Министерство внутренних дел Узбекистана. Он на основе архивных документов Узбекистана и России рассматривает процесс депортации корейцев, жизнь и хозяйственное обустройство корейцев в 1937-1939 гг. в Узбекистане [28]. Появились также работы о корейцах Каракалпакстана [29].

В самое последнее время появились новые научные исследования, в которых представлены новые, ранее неопубликованные документы из фондов Национального архива (ранее ЦГА РУз) и других архивов Республики Узбекистан [30]. Автор на основе архивных материалов рассматривает хозяйственное устройство корейцев после переселения, историю корейских колхозов [31], вклад корейцев в экономику Узбекистана [32], вопросы просвещения и образования корейцев [33]. Различные стороны истории, культуры, образования и языка корейцев Узбекистана изучены и анализированы в исследованиях узбекистанских ученых В. С. Хан, Ли Б. С., Пак Чан Мин, А. Х. Рахманкуловой, А. Джумашева, М. Д. Тен [34, 35]. Серьезным научным обобщающим исследованием является монография В. С. Хан «Историография корейцев Центральной Азии: основные направления и этапы развития» [36]. В монографии на основе большого количества источников представлен историографический анализ исследований по корейской диаспоре Центральной Азии, рассматриваются основные направления и этапы развития историографии корейцев.

Большой информационный материал представляют справочники и сборники посвященные 10-летию Ассоциации корейских культурных центров Республики Узбекистан, газеты узбекистанских корейцев «Корё Синмун», 60-летию и 70-летию проживания корейцев в Узбекистане [37].

По решению Советов Старейшин, Научно-технического общества «Тинбо» и Ассоциации корейских культурных центров Республики Узбекистан были изданы пять сборников [38], повествующие о жизни и деятельности выдающихся людей корейской диаспоры – политиках, ученых, общественных руководителей, врачах, которые внесли свой вклад в научно-культурную и социально-экономическую жизнь Узбекистана, для которых Узбекистан стал второй Родиной. Развитие экономического и культурного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Корея положило начало изучению исторических, экономических и культурных связей Центральной Азии и Кореи [39]. По этой проблематике при поддержке Академии Корееведения Республики Корея осуществлен ряд изданий, которые дают возможность больше узнать о духовной культуре Узбекистана и Кореи, которая выражается в их национальных культурных ценностях [40].

4 АНАЛИЗ И ВЫВОД

Изучение вопросов истории корейской диаспоры Узбекистана показывает становление отечественной и зарубежной историографии данной проблемы, определенный опыт в изучении и публикации архивных источников. Не разработанными и малоизученными остаются структура занятости корейцев, их национальной культуры, религиозность, семейно-брачные отношения. Такие вопросы как история роста национального самосознания корейцев, создание и деятельность корейских культурных центров, обществ и ассоциаций, политическое сознание корейской общины, взаимоотношения корё сарам с корейцами из других стран, перспективы развития корейской диаспоры еще ждут своих исследователей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краткий анализ состояния историографии проблемы корейцев Узбекистана, свидетельствует о том, что учеными внесён огромный вклад в изучении истории корейской диаспоры в постсоветском пространстве. По различным аспектам корейской тематики были опубликованы отечественные и зарубежные работы. В рамках общей проблематики сформировалось несколько направлений - по изучению истории корейской диаспоры в постсоветском пространстве, созданы обобщающие исследования. Появились исследования в историографическом контексте. Но, тем не менее, исследование продолжается и предстоит дальнейшая работа в области изучения, обобщения и анализа разнообразных источников по изучаемой проблеме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] Ким Сын Хва. Очерки истории советских корейцев. Алма-Ата. 1965.
- [2] Пак Н. Колхоз «Авангард» (Колхоз нашей страны). М., 1950.
- [3] Ким Пен Хва. На пути к изобилию. Т., 1954.

4. [4] Солянка Г. И., Коршенбой П. Г. Рисоводческий колхоз имени Сталина. Т., 1960;
5. [5] Хван М. Г. Колхоз шагает в коммунизм. Т., 1961.
6. [6] Ким Г. Н. Коре Сарам. Историография и библиография. Алматы, 2000. С. 24.
7. [7] Джарылгасинова Р. Ш. Культура и быт корейцев совхоза "Раушан" Кунградского района Кара-Калпакской АССР //Краткие сообщения Института этнографии. 1960. XXXV. С. 54-63; Она же. Основные тенденции этнических процессов у корейцев Средней Азии и Казахстана //Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. М., 1980. С. 43-53 и др.
8. [8] Ионова Ю. В. У корейцев Средней Азии//Краткие сообщения Института этнографии. 1963. Вып. 38. С. 23-34. и др.
9. [9] Югай И. Г. Развитие современных этноязыковых процессов в инонациональной среде. Дисс... канд. ист. наук. М., 1982.
10. [10] Дё Юн Хи. Языковая ситуация корейцев Узбекистана. Дисс... канд. филологических наук. Ташкент, 2002. и др.
11. [11] Ким А. С. Из истории школьного образования корейского населения в Узбекской ССР в 1937 – 1962 годы. - Дисс... канд. пед. наук. Ташкент, 1967.
12. [12] Ким П. Н. Деятельность Коммунистической партии Узбекистана по организационно-хозяйственному укреплению корейских колхозов (1937-1941 гг.) Автореферат дисс... канд. ист. наук. Ташкент, 1970.
13. [13] Kolarz, W. Russland und seine asiatischen Völker. Frankfurt am Main: Europäische Verl. Anst., 1956.
14. [14] Stephan, J. The Korean Minority in the Soviet Union // Central Asia Review (Mizan), Vol. 19. No. 3. 1971. P. 138-150.
15. [15] Songmoo Kho. Koreans in the Soviet Central Asia. Helsinki, Studie Orientalia. Vol. 61.1987.
16. [16] Gelb, M. An Early Soviet Ethnic Deportation: The Far-Eastern Koreans //The Russian Review. Vol. 54. July 1985. P. 389-412.
17. [17] Ли Гван Гю, Тен Генг Су. Советские корейцы. Сеул, 1993 (на корейском языке). и др.
18. [18] Бугай Н. Ф. «Переселить все корейское население ... В. Молотов. И. Сталин». Сеул, 1996 (на корейском языке), и др.
19. [19] Бугай Н. Ф. Социальная натурализация и этническая мобилизации (опыт корейцев России). М., 1998.
20. [20] Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930-1960. М., 2005. С. 118.
21. [21] Бугай Н. Ф. Корейцы в Союзе ССР – России: XX-й век. (История в документах). М., 2004. и др.
22. [22] Кан Г. Н. История корейцев Казахстана. Алматы, 1995.
23. [23] Ли У Хе, Ким Ен Ун (Сост.). Белая книга о депортации корейского населения России в 30-40-х годах. Книга первая. М., 1992 - Книга вторая. М., 1997.
24. [24] Ким Г. Н., Сим Енг Соб (Ред. сост.). История корейцев Казахстана. Сборник архивных материалов. Т. 1. Алматы-Сеул, 1998 и др.
25. [25] Ким Г. Н., Кинг Дж. Р. П. История, культура и язык коре сарам (историография и библиография). Алматы, 1993.
26. [26] Ким П. Г. Корейцы Республики Узбекистан: история и современность. Т., 1993.
27. [27] Ким П. Г. О корейской диаспоре Узбекистана //Известия Кореистudies Казахстана. 1999. Вып. 6. С. 46-47.
28. [28] Ким В. Д. Правда полвека спустя. Т., 1999.
29. [29] Джумашев А. М. К истории депортации дальневосточных корейцев в Каракалпакстан (1937-1938 гг.) //Известия корееведения в Центральной Азии. 2007. Вып. 5(13). С. 318-322.
30. [30] Рахманкулова А. Х. Документы ЦГА Узбекистана по истории депортации народов в Узбекистан в 1930-е годы (на примере корейцев) //Известия Кореистudies Казахстана. 2001. Вып. 8. С. 77-85.
31. [31] Рахманкулова А. Х. Из истории корейских переселенческих колхозов в Узбекистане (на основе документов архивов Узбекистана) //Известия корееведения в Центральной Азии. 2005. Вып. 3(11). С. 74-92.
32. [32] Рахманкулова А. Х. К вопросу просвещения и образовании корейцев в Узбекистане (С момента депортации по настоящее время). The Korean Journal of Central Asian & Caucasian Studies, 2011, Vol. 3, No. 1, 107-120/
33. [33] Рахманкулова А. Х. Вклад корейцев в экономику Узбекистана (в конце 1930 – 1950 гг.). «1937 год: Русскоязычные корейцы – прошлое, настоящее и будущее». Сборник материалов Международного симпозиума, посвященного 80-летней годовщине принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию. (15.09 – 17.09.2017, Владивосток-Уссурйск). М., «Аквариус», 2018. – С. 309-318.
34. [34] Хан В. С. Коре Сарам: кто мы? (Очерки истории корейцев). Изд. 3-е перераб. Бишкек, 2009/
35. [35] Тен М. Д. Трудовая миграция корейцев Узбекистана в Республику Корея //Общественное мнение. Права человека. 2008. №3. С. 39-44.
36. [36] Хан В. С. Историография корейцев Центральной Азии: основные направления и этапы развития. Ташкент: Vaktia Press, 2021. 624 с.
37. [37] Корейцы Узбекистана. Кто есть кто. Т., 1999.
38. [38] Юн Л. М. (Глав. Ред). Краткие очерки о выдающихся корейцах Узбекистана. Т., 2006, и др. Узбекистана (пятая книга). Т., 2017.

39. [39] Сун Дон Ги. Становление и перспективы экономических, культурных связей Республики Узбекистан и Южной Кореи. Автореферат дисс... канд. ист. наук. Т., 2000.
40. [40] Центральная Азия и Корея: исторические, экономические и культурные связи. Т., 2008; Хван Л.Б., Ли Б.С. Культурное сотрудничество Кореи и Узбекистана. Т., 2008.